

Avaliação do EgG: Uma extensão do Kernel Essence Para Modelagem de Projetos de Jogos Digitais

anonymous

25/07/2023

INTRODUÇÃO

Etapas da Avaliação:

- Apresentação (55 minutos);
 - Apresentação da Avaliação;
 - Apresentação do Essence;
 - Apresentação do EgG;
- Questionário (35 minutos);
- Etapa de Discussão (Restante do Tempo).

Proposta

Avaliar ferramenta de modelagem chamada *Essence*, onde foi estendido seu domínio para projetos de jogos digitais.

1 Conhecer o *Essence*:

- O que é;
- Do que é composto;
- Onde se aplica.

2 Conhecer o EgG:

- O que é;
- Organização;
- Elementos e Artefatos.

3 Executar Avaliação;

4 Discussões Sobre a Atividade.

O que é

Essence surgiu como uma solução para modelagem de empreendimentos de Engenharia de Software.

- Empreendimento de Engenharia de Software:
 - Métodos;
 - Metodologias;
 - Processos;
 - Atividades;
 - Etapas.

Em resumo: *Essence* é uma ferramenta para modelagem do que há de comum em projetos de software, independente do método, modelo, *guideline*, heurística, etc. a ser utilizado.

Do que é Composto

Do que é Composto

Essence Kernel Language

Do que é Composto

Essence Kernel Language

SINTAXE GRÁFICA

SINTAXE TEXTUAL

Alpha

Package: AlphaAndWorkProduct

isAbstract: No

Generalizations: "BasicElement"

Description

An alpha represents and holds the state of some element, aspect, or abstraction in an endeavor that has a discernible state and knowledge of whose state is required to understand the state of progress and/or health of the endeavor.

Semantics

Alpha is an acronym that means "Abstract-Level Progress Health Attribute."

Do que é Composto

Essence Kernel Language

Do que é Composto

Essence Kernel Language

Onde se Aplica

Essence é utilizado para **modelagem de software**, podendo ser utilizado para modelar:

- Processos;
- Métodos, Metodologias, etc. (abordagens);
- Etapas;
- Atividades;
- Padrões.

Para esta finalidade ele é amplamente genérico, podendo ser estendido e adaptado para a realidade de uma indústria específica de software.

Kernel

Representa em artefatos o **núcleo base** de qualquer projeto de software. Utiliza alguns dos símbolos da **Linguagem Essência** para construir seus artefatos:

Os artefatos que compõe o *Kernel Essência* são:

- Área de Interesse;
- Alfas;
- Estados Alfas;
- Espaços de Atividades;
- Competências.

O *Kernel Essência* não prevê a modelagem de atividades pois isto é particular de cada projeto.

Kernel

Kernel - Área de Interesse

O Kernel é organizado em três áreas distintas de interesse, cada uma focando em um aspecto específico da engenharia de software.

Customer

Solution

Endeavor

Customer (Clientes): Representa o que tem haver com o uso e exploração do *Software* a ser produzido;

Solution (Soluções): Compreende as necessidades para realizar a especificação e desenvolvimento do *Software*;

Endeavor (Esforços): Representa a equipe e a maneira como eles realizam seu trabalho.

EgG - Área de Interesse

Jogador

Jogo

Esforço

Jogador: Representa o uso e exploração reais do *Software* a ser produzido.

Jogo: Compreende as necessidades para realizar a especificação e desenvolvimento do *Software*.

Esforço: Representa a equipe e a maneira como eles realizam seu trabalho.

Kernel - Alfes

Representa os conceitos da Engenharia de Software (ES);
 Permite que o progresso e integridade de qualquer empreendimento de ES sejam rastreados e avaliados;
 Fornece a base para definição de métodos e práticas da ES;

EgG - Alfes

Parte Interessada: Pessoas, grupos ou organizações que afetam ou são afetados pelo projeto do jogo.

EgG - Alfes

Oportunidade: Circunstâncias identificadas pela parte interessada para o desenvolvimento do jogo.

EgG - Alfás

Requisitos: Conjunto de demandas fornecidas pela parte interessada a qual o jogo deve cumprir com foco nas oportunidades identificadas.

EgG - Alfaz

Jogo: Conjunto de software, hardware e dados usados pela parte interessada. Representa a finalidade do projeto.

EgG - Alfas

Equipe: Grupos de pessoas ativamente engajadas no desenvolvimento, manutenção, entrega ou suporte do jogo.

EgG - Alfas

Trabalho: Atividades que envolvem esforço mental ou físico realizados para atingir um resultado.

EgG - Alfes [PAREI AQUI!]

Método de Trabalho: Práticas e ferramentas usadas por uma equipe para orientar e apoiar seu trabalho.

Avaliação #1

Hora da Avaliação

Vamos voltar pro questionário para avaliar o conhecimento e percepções sobre os Alfas.

8 minutos

Estados Alfa

Os estados alfas são divididos em dois cartões, um contendo os estados e outros cartões com uma lista de verificação para determinar cada uma das situações necessárias para definir a conclusão ou não daquele estado.

EeG - Estados Alfa

Parte Interessada

Reconhecimento

Responsabilização

Envolvimento

De Acordo

Implementação

Satisfação de Uso

São pessoas, grupos ou organizações que afetam ou são afetados pelo jogo.

EeG - Estados Alfa

EeG - Estados Alfa

Oportunidade

Identificada

Desejo

Valor

Premissa

Solução

Benefício

Conjunto de circunstâncias que tornam apropriado desenvolver ou alteração do jogo.

EeG - Estados Alfa

<p>Oportunidade</p> <p>Identificada</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ideia do jogo<input type="checkbox"/> Refinar Oportunidade<input type="checkbox"/> Partes Envolvidas<input type="checkbox"/> Concorrentes <p>3/6</p>		
<p>Oportunidade</p> <p>Premissa</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Jogo proposto<input type="checkbox"/> Felicidade<input type="checkbox"/> Riscos<input type="checkbox"/> Lucratividade<input type="checkbox"/> Compreensão da equipe <p>6/6</p>		

Estados Alfa

Jogo

Conceito

Pré-Produção

Protótipo

Versão (Alfa / Beta / Gold)

Publicação

Descontinuidade

O jogo é composto de software, hardware e dados que fornecem seu valor principal, divertir e imergir o jogador à experiências propostas na jogabilidade.

EeG - Estados Alfa

EeG - Estados Alfa

Requisitos

Concepção

Escopo

Coerência

Aceitação

Modularidade

Reflexo do Trabalho

O que o jogo deve fazer para abordar as oportunidades e satisfazer os stakeholders.

EeG - Estados Alfa

EeG - Estados Alfa

Equipe

Semeadura

Formação

Colaborando

Desempenho

Finalizado

Um grupo de pessoas ativamente engajadas no desenvolvimento, manutenção, entrega ou suporte do jogo.

EeG - Estados Alfa

<p>Equipe</p> <p>Semeadura</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Missão definida <input type="checkbox"/> Restrições <input type="checkbox"/> Crescimento <input type="checkbox"/> Composição <input type="checkbox"/> Escopo das responsabilidades <input type="checkbox"/> Clareza do comprometimento <input type="checkbox"/> Competências exigidas <input type="checkbox"/> Tamanho <input type="checkbox"/> Regras de governança <input type="checkbox"/> Modelo de liderança <p>1/5</p>	<p>Equipe</p> <p>Formação</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tamanho <input type="checkbox"/> Funções compreendidas <input type="checkbox"/> Como trabalhar entendido <input type="checkbox"/> Membros apresentados <input type="checkbox"/> Responsabilidades e alinhamento <input type="checkbox"/> Aceitando trabalho <input type="checkbox"/> Terceirizados identificados <input type="checkbox"/> Mecanismos de comunicação <input type="checkbox"/> Comprometimento com a equipe <p>2/5</p>	<p>Equipe</p> <p>Colaborando</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Coesão <input type="checkbox"/> Comunicação aberta e honesta <input type="checkbox"/> Focado na missão <input type="checkbox"/> Membros se conhecem <p>3/5</p>
<p>Equipe</p> <p>Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cumprir os compromissos <input type="checkbox"/> Adapta-se bem as mudanças <input type="checkbox"/> Resolve problemas <input type="checkbox"/> Atenuando retrabalho e retrocesso <input type="checkbox"/> Eliminando desperdícios <p>4/5</p>	<p>Equipe</p> <p>Finalizado</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilidades cumpridas <input type="checkbox"/> Membros disponíveis para outras equipes <input type="checkbox"/> Missão concluída <p>5/5</p>	

EeG - Estados Alfa

Trabalho

Solicitado

Preparado da Etapa

Iniciado

Controle

Conclusão

Fechamento

Atividade que envolve esforço mental ou físico realizado para atingir um resultado.

EeG - Estados Alfa

EeG - Estados Alfa

Método de Trabalho

Estabelecer Princípios

Estabelecer Fundamentação

Em Uso

Em Loco

Trabalhando Bem

Aposentado

O conjunto personalizado de práticas e ferramentas usadas por uma equipe para orientar e apoiar seu trabalho.

EeG - Estados Alfa

Avaliação #2

Hora da Avaliação

**Vamos voltar pro questionário para
avaliar o conhecimento e percepções
sobre os Estados Alfa.**

12 minutos

Espaço de Atividades

EgG - Espaço de Atividade

Avaliação #3

Hora da Avaliação

Vamos voltar pro questionário para avaliar o conhecimento e percepções sobre os Espaços de Atividades.

4 minutos

Competências

EgG - Competências

Avaliação #4

Hora da Avaliação

**Vamos voltar pro questionário para
avaliar o conhecimento e percepções
sobre as Competências.**

4 minutos

Níveis de Competências

<p> NIR JACOBSON INTEGRATED CONSULTANTS MEMBERS OF FISHER & PAYKEL 2018.09</p>		
<p> NIR JACOBSON INTEGRATED CONSULTANTS MEMBERS OF FISHER & PAYKEL 2018.09</p>		

EgG - Níveis de Competência Artística

Artística

Profissional

Técnico

Aprendiz

Amador

Habilidade técnica de conceituar, criar e alterar elementos visuais a serem utilizados no jogo e na sua divulgação.

EgG - Níveis de Competência Escrita

Escrita

Especialista

Profissional

Básico

Inexperiente

Habilidade de elaborar elementos textuais para descrever organizadamente o roteiro, diálogos, personagens e cenários do jogo.

EgG - Níveis de Competência de Expertise

Expertise

Especialista

Profissional

Técnico

Usuário

Habilidade de compreensão e/ou utilização das técnicas e termos associados a projetos de jogos digitais.

EgG - Níveis de Competência de Programação

Programação

Senior

Pleno

Junior

Trainee

Habilidade técnica de construir e utilizar algoritmos para solucionar desafios na programação do jogo.

EgG - Níveis de Competência Sonora

Sonora

Diretor de Audio

Técnico de Áudio

Compositor

Músico

Habilidade técnica de compor, gravar, mixar e pós-produzir elementos sonoros para o jogo.

Avaliação #5

Hora da Avaliação

Vamos voltar pro questionário para avaliar o conhecimento e percepções sobre os Níveis de Competência.

7 minutos

OBRIGADO!

DÚVIDAS

?

Avaliação do EgG: Uma extensão do Kernel Essence Para Modelagem de Projetos de Jogos Digitais

anonymous

25/07/2023